

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ ГРОМАД: ПРИНЦИПИ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ**Заяць Т.А.***доктор економічних наук, професор, завідувач відділу
Інституту демографії та соціальних досліджень
ім. М.В. Птухи НАН України***Кравцова Т.Г.***Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Інституту демографії та соціальних досліджень
ім. М.В. Птухи НАН України***Заяць В.С.***Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Інституту демографії та соціальних досліджень
ім. М.В. Птухи НАН України***RESPONSIBILITY IN SOCIO-ECONOMIC POLICY OF COMMUNITIES: PRINCIPLES AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION****Zaiats T.,***Dr. Sc. (Economics), Prof., Head of Department
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies
of the National Academy of Sciences of Ukraine***Kravtsova T.,***PhD in Economics, Senior Researcher
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies
of the National Academy of Sciences of Ukraine***Zaiats V.***PhD in Economics, Senior Researcher
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies
of the National Academy of Sciences of Ukraine***Анотація**

У статті розглянуто основні принципи та проблеми утвердження принципів відповідальності в соціально-економічній політиці громад в умовах їх укрупнення в Україні. Досліджено специфіку досвіду формування соціально відповідальної політики в країнах світу. Визначено нові можливості її реалізації в контексті завдань розвитку територіальних громад в умовах відення воєнних дій в Україні.

Abstract

The article examines the main principles and problems of establishing the responsibility in the social and economic policy of communities in the conditions of their consolidation in Ukraine. The specifics of the experience of forming a socially responsible policy in the countries of the world have been studied. New opportunities for its implementation in the context of the development of territorial communities in Ukraine have been identified.

Ключові слова: відповідальність, громади, принципи, проблеми реалізації, соціально-економічна політика, соціальний розвиток.

Keywords: responsibility, communities, principles, problems of implementation, socio-economic policy, social development.

Внаслідок ускладнення суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в Україні зростає суспільний запит на формування соціально відповідальної політики, яка не лише протидіятиме поширенню корупції, бюрократизму, злочинності, але й прискорить повоєнні відновлювальні процеси. Через ведення бойових дій на території країни відчутними є обмеження, економічні та соціальні втрати, які ускладнюють реалізацію місцевої політики, спричиняють зростання бідності серед мешканців територіальних громад. І хоча економіка країни поступово відновлюється після найбільшого падіння у березні 2022 року, проте зберігаються ризики поширення соціальної ексклюзії, нерівності і бідності.

За оцінками Національного Банку України у березні ВВП країни скоротився на 44 %, у травні падіння становило 35-40 %. За підсумками травня 2022 року інфляція у річному вимірі становила 18 %, зростаючи прискореними темпами в тимчасово окупованих південних областях країни при збереженні її помірного рівня у західних областях [1]. За прогнозними оцінками експертів відбуватиметься істотне зростання бідності серед домогосподарств, передовсім з дітьми, які проживають на території громад, що зазнали значних руйнувань житлового фонду, інфраструктури або знаходяться на тимчасово окупованій території. Процес релокації біз-

несу в західні області країни на тлі низьких соціальних стандартів, банкрутства малих підприємницьких структур, які не в змозі відновити діяльність, а також призупинення на певний період роботи окремих видів транспорту та сфери послуг погіршило загальну макроекономічну ситуацію в країні.

Воєнні дії на території України матимуть довгострокові негативні наслідки для громад, які знаходяться під впливом несприятливих макроекономічних змін, та ускладнюватимуть реалізацію соціально відповідальної місцевої політики. За оцінками МВФ навіть через десять років після початку збройного конфлікту ВВП на душу населення залишиться приблизно на 28 % нижчим через падіння особистого споживання (на 25 %). За нестабільних суспільно-політичних умов протягом найближчих років очікується значне скорочення обсягів експорту (на 58 %) та імпорту – (34 %). МВФ знизив прогноз зростання ВВП у світі у 2022 році з 4,2 % до 3,6 %, у 2023 році – із 3,8 % до 3,6 %, а також збільшив прогнозні значення очікуваної інфляції [2]. **У перший місяць воєнних дій в Україні чисельність переміщеного населення перевищила 10 млн осіб, з яких 6,5 млн становили внутрішньо переміщені особи [3]. За іншими оцінками чисельність переміщених осіб становила близько 7-7,5 млн осіб, з них в межах України змінили місце проживання 3,5-4 млн осіб [4]. Національний банк України оцінює падіння оплати праці у приватному секторі на 25-50 % порівняно з довоєнним часом [5]. При цьому доходи домогосподарств підтримуються соціальними виплатами, осучасненням пенсій та зростанням грошових виплат військовим. Зважаючи на те, що більшість громадян, які покинули межі України, планують повернутись після закінчення бойових дій, а також враховуючи високу потребу у працевлаштуванні, місцевій владі важливо здійснювати соціально відповідальну політику, спрямовану на розширення сфери зайнятості місцевого населення у територіальних громадах та зростання його доходів.**

Наразі слід зважати на те, що для більшості територіальних громад країни наслідком складної макроекономічної ситуації стане скорочення фінансових можливостей, зростання боргів населення за житлово-комунальні послуги, орендну плату, іпотечні виплати, споживчі кредити тощо. На тлі зростання цін на окремі групи товарів та зниження доходів змінюватиметься структура споживання міських і сільських домогосподарств, деякі з них опиняться в зоні бідності. Очікуване падіння рівня поточного споживання домогосподарств територіальних громад, які віддалені від центрів економічної активності, може перевищити 60 % [6]. Не випадково скорочення споживчого попиту, його перерозподіл між регіонами країни експерти вважають одним з обмежень на шляху до формування нового типу соціально-економічної політики на різних рівнях управління економікою.

Складна соціально-економічна ситуація в українському суспільстві, необхідність подолання наслідків війни вимагають прискорення процесів, пов'язаних із досягнення консенсусу між різними

гілками влади, владою та громадянським суспільством і бізнесом на основі соціальної відповідальності за результати відновлювальних процесів в умовах здійснюваних в країні економічних і соціальних реформ. Утвердженню принципів відповідальності в державній політиці сприятиме насамперед ефективна взаємодія законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Не меншого значення набуває створення системи стримувань і противаг з демократизацією системи державного управління та місцевого самоуправління. Для втілення основних принципів соціальної відповідальності в політику, здійснювану на рівні громад, має бути створено, принаймні, дві головні передумови: по-перше, сформовано платформи для ефективної взаємодії різних гілок влади на місцевому рівні; по-друге, громадянське суспільство має досягти високого рівня правової свідомості та культури громадян. Йдеться про пріоритетність розвитку правового суспільства з гарантованими і безумовними правами людини, їх міцним конституційно-правовим статусом та загальнообов'язаною системою цінностей. Права людини є тим базисом, на якому може зростати соціальна відповідальність у політиці, а також довіра та взаємоповага між її суб'єктами.

В Україні існують вагомі перешкоди на шляху до успішного втілення засад соціальної відповідальності в соціально-економічну політику, що формується і реалізується на різних рівнях управління. Серед них, зокрема, порушення законодавчих норм як з боку представників органів державної влади, місцевого самоврядування, так і пересічних громадян, толерантність суспільства до корупційних або неформальних схем ведення бізнесу. Наразі країна істотно відстає від європейських країн за рівнем законодавчого закріплення принципів соціальної відповідальності. Внаслідок цього людський розвиток відбувається в умовах збереження бідності працюючого населення, високого міграційного впливу висококваліфікованих працівників, посилені воєнними діями на території країни. І хоча в Україні ведеться активний пошук механізмів, сприятливих для забезпечення соціальної відповідальності в політиці, проте ключові моменти (соціальні виміри державотворення, активна роль громадянського суспільства в розвитку місцевої демократії) залишаються не реалізованими повною мірою. Варто зазначити, що ціннісна основа соціальної відповідальності в межах здійснюваної економічної політики в Україні поступово трансформується у напрямі посилення демократичних засад управління, що дає підстави для оптимістичних очікувань щодо імплементації її засад в площину практичної реалізації основних заходів сучасної політики розвитку територіальних громад.

Принципи соціальної відповідальності успішно імplementовано в концепцію і стратегію державної політики та діяльність органів місцевої влади більшості країн світу. При цьому концептуальні засади соціальної відповідальності реалізовано як інструмент зростання конкурентоспроможності економічної системи та підвищення її соціальної зрілості. Соціальна відповідальність управлінських

структур займає пріоритетні позиції в публічній політиці Швеції, Данії, Фінляндії, які досягли значних успіхів у соціальній сфері. На цій основі створено атмосферу прозорості задля досягнення балансу інтересів, прав та обов'язків суб'єктів. Як підґрунтя соціально відповідального суспільства вони є сукупністю певних настанов та ідеалів, до реалізації яких мають прагнути усі суб'єкти соціальної взаємодії, запроваджуючи ефективні механізми інституалізації соціально-економічних процесів. Принципи соціальної відповідальності в місцевій політиці розвитку громад передбачають реалізацію засад прозорості, відкритості, підзвітності, публічності та партнерства представників громади з місцевою владою. Від того, наскільки громада задоволена якістю і своєчасністю соціальних і адміністративних послуг, залежить оцінка ефективності місцевої влади у вирішенні спільних проблем мешканців конкретної громади. У зв'язку з цим важливого значення набуває формування надійної системи двосторонньої комунікації з громадами через соціальну мережу, сайти, громадські приймальні та слухання, гарячі телефонні лінії для вивчення громадської думки.

В Україні завершено процес укрупнення територіальних громад. Делегування певних повноважень, ресурсів і відповідальності на місця, а також збільшення чисельності громад не гарантує зростання соціальної відповідальності у межах завдань місцевої політики. На тлі зростання вимог до місцевої влади у соціальній сфері важливо забезпечити достатню спроможність громад у різних сферах їх життєдіяльності. Не останню роль у цих процесах відіграє механізм розподілу ресурсів у громаді, який може бути дискримінаційним для малих територіальних спільнот у складі об'єднаних громад. Зростання відповідальності громад, їхньої спроможності власними зусиллями вирішувати соціальні завдання є інтегральним ефектом реалізованої політики. На жаль, розвиток більшості територіальних громад в Україні відбувається повільними темпами, про що свідчить низький рівень довіри до місцевої влади, обмежене поширення партнерських форм соціальної взаємодії та основних практик згуртування спільнот. Найгірше те, що нерідко він ускладнюється соціальними ризиками (конфліктності чи конфронтації на ґрунті завищених очікувань чи нереалізованих інтересів, слабого контролю за діями місцевої влади з боку громадськості, соціального відторгнення бідніших прошарків місцевого населення).

Реформою децентралізації передбачалося, що новостворені громади будуть володіти значним потенціалом самодостатності та соціальної відповідальності. Проте проблема полягає в тому, що майже половина з них не має відповідного досвіду у вирішенні багатьох місцевих питань. В громадах змішаного типу (їх частка в країні становить 56,3 %) нерідко мають прояв ознаки дискримінації інтересів малих громад, що увійшли до складу міських ОТГ. У таких громадах зростає територіальна доступність соціальних і адміністративних послуг для ме-

шканців, проте знижується повнота представництва їх інтересів. На цьому тлі зберігається ймовірність розбалансування інтересів суб'єктів та зростання соціальної напруги в громаді.

У територіальних громадах змішаного типу концентруються ризики соціального відторгнення вразливих верств населення. За таких умов виникають передумови для поширення випадків, коли члени громад потрапляють у складні життєві обставини через малозабезпеченість чи бідність. Для територіальних громад змішаного типу викликом для місцевої влади є істотне зростання чисельності мешканців, які потребують допомоги. Тому так важливо нарощувати потенціал громад у виконанні власних соціальних зобов'язань як спроможності задовольняти потреби членів громади та залучати мешканців громади до активної життєдіяльності. Щодо політики у сфері соціального захисту вразливих категорій населення, то вона значною мірою залежить від доходів місцевих бюджетів та ефективності місцевих програм. Важливий момент, який пояснює різницю в становищі вразливих категорій у різних громадах – це ставлення до них з боку місцевої влади, бізнесу, громадського активу (соціальна відповідальність бізнесу, влади, активність благодійників, волонтерів).

Основні проблеми щодо утвердження принципів соціальної відповідальності в політиці розвитку громад концентруються у змішаних територіальних громадах, у структурі яких малі сільські поселення нерідко позбавлені інститутів громадянського суспільства. Найгірша ситуація в ОТГ, до складу яких увійшло населення по кордонах колишніх адміністративних районів (їх загальна кількість 76 громад або 5,2 %), в яких проблема формування відповідальної політики постає найбільш гостро. Саме в цих громадах центральна та місцева влада повинні створити умови для залучення і мобілізації внутрішнього потенціалу розвитку. Пріоритетного значення набуває практика створення багатofункціональних центрів соціального розвитку, взаємодія між різними типами громад на основі інтегрованого ринку праці та розвитку спільної транспортної мережі, зростання якості послуг перевезення пасажирів в межах громади та до економічних центрів.

Вихідним етапом у формуванні соціально відповідальної політики на місцевому рівні є обов'язкове розроблення та затвердження статуту територіальної громади, яким по суті визначено процедуру створення органів самоорганізації населення, проведення місцевих виборів, визначено механізм успішної взаємодії членів територіальних громадян з місцевою владою. Унормування статутів територіальних громад є необхідним етапом в імплементації принципів соціальної відповідальності у суспільні відносини, що формуються на локальному рівні. Необхідно зазначити, що пріоритетного значення набувають конкретні організаційні заходи, спрямовані на протидію корупції через упередження родинних зв'язків у керівництві територіальною громадою, про що свідчить досвід Швейцарії [7].

Посилення соціальної відповідальності органів місцевої влади, її імплементація в нормативно-правове поле політики має відбуватись на основі впровадження міжнародних стандартів управління якістю в їх поточну роботу. Наразі лише незначна кількість територіальних громад запровадили ці стандарти та одержали відповідні сертифікати, оскільки така стандартизація є добровільною. Перехід на стандарти якості передбачає значну підготовчу роботу, насамперед в аспекті підвищення кваліфікації управлінських кадрів. Активну роль в цьому процесі повинні відіграти державні органи управління. Без такої підтримки можуть обійтись лише громади зростаючих поселень, з диверсифікованою економікою та розгалуженою соціальною сферою, з тісними соціально-економічними зв'язками з обласними центрами чи крупними містами. Територіальні громади депресивних чи периферійних територій повинні одержати потужну державну підтримку через заходи організаційно-економічного характеру.

Деякі європейські країни з метою посилення соціальної відповідальності місцевої влади та розвитку місцевих ініціатив законодавчо закріпили питання, унормовані статутом територіальної громади (досвід Італії) [7]. Серед таких важливих питань: право на об'єднання та участь громадян у вирішенні проблем локального розвитку, норми взаємодії у конфліктних ситуаціях, а також широка публічність місцевого самоврядування та право громадян на ознайомлення з усіма питаннями, що розглядають органи місцевого самоврядування, та відповідно прийнятими рішеннями. Інституційні засади формування соціальної відповідальності місцевих органів влади та територіальних громад в європейських країнах орієнтовані на те, щоб сприяти їх самодостатності у вирішенні економічних і соціальних проблем.

Таким чином, в українських реаліях формування соціально відповідальної політики місцевої влади тісно пов'язано із широким спектром проблем, вирішення яких є важливим для комплексного розвитку територіальних громад. Пріоритет-

ного значення набуває ефективна організація системи управління на локальному рівні, спроможна сформувати довіру до влади, сприйняття її рішень та їх ефективне виконання спільними зусиллями членів громад в інтересах її мешканців. Досвідом країн світу доведено, що саме такий формат політики можна досягти на основі активності місцевої влади в економічній сфері через посилення конкурентних переваг, залучення додаткових інвестицій в робочі місця, які зміцнюють місцеву економіку та забезпечують зайнятість.

Список літератури

1. Падіння ВВП України скоротилося до 35-40%. URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/15/688210/>
2. МВФ утримався від прогнозу для економіки України на 2023 рік. URL: <https://finbalance.com.ua/news/mvf-utrimavsya-vid-prohnozu-dlya-ekonomiki-ukrani-na-2023-rik>
3. Війна в Україні: кількість біженців досягла 3,8 млн людей. URL: <https://www.slovoidilo.ua/2022/03/28/novyna/suspilstvo/vijna-ukrayini-kilkist-bizhenciv-dosyahla-38-mln-lyudej>
4. Портрет абсолютно іншого українця. Інтерв'ю НВ із професоркою Лібановою про кардинальні зміни в суспільстві. URL: <https://life.nv.ua/ukr/socium/viyna-v-ukrajini-yak-zminilosya-ukrajinske-suspilstvo-interv-yu-nv-z-elloyu-libanovoyu-50229900.html>
5. Національний банк України. Департамент монетарної політики та економічного аналізу. Щомісячний макроекономічний та монетарний огляд, червень 2022 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM_2022-06.pdf?v=4
6. Офіційний сайт соціологічної групи «Рейтинг». URL: <https://ratinggroup.ua/>
7. Підгаєць П., Бригілевич І. Система управління якістю як інструмент вдосконалення діяльності органу місцевого самоврядування. – К.: ТОВ «Софія-А». – 2012. – 134 с.